

МАГНИТ МАЙДОННИ ТЕРМИК ИШЛАШГА ТАЪСИРИ**Тўйчиев Абдумалик Турсунович**

Андижон машинасозлик институти ассистенти

abdumaliktuychiyev1961@gmail.com

тел.+998 90 544 67 14

Рахимова Мухайёхон Аваз қизи

Андижон машинасозлик институти

3-курс талабаси

Аннотация: Мақолада термик ишлашнинг самарадорлигини магнит майдони таъсирида оширилган детал ва намуналар тайёрланиб, асбобсозлик пўлатларига мансуб бўлган Р6М5 ва Х6ВФ маркали пўлатларни қаттиқлиги, мустахкамлиги ортганлиги кўриб чиқилган. Бу пўлатлардан кесувчи асбоб ва ускуналар тайёрланади, механик ишлов беришда деталларни тайёрлашда кескичларни мустахкамлиги муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: Пўлат, легирланган, магнит, юмшатиш, тоблаш, бўшатиш, майдон, механизм, тезкесар, қаттиқлик, термик, жараён, материал, намуна, кучланиш, микроструктура.

**ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ
ОБРАБОТКУ**

Аннотация: В статье подробно рассмотрены детали и образцы, которые повысили эффективность тепловых характеристик под воздействием магнитных полей, а также повысили твердость и долговечность стальных сталей Р6М5 и Х6ВФ. Эти стали изготавливаются из режущего инструмента и оборудования, и

механическая прочность является ключом к прочности резцов при изготовлении деталей.

Ключевые слова: Сталь, износостойкость, легированные, закалка, эвтектика, твёрдость, быстрорезушие, образец, механизм, материал, отпуск, нормализация, остаточное напряжение, эффективность, микроструктура.

THE EFFECT OF THE MAGNETIC FIELD ON HEAT TREATMENT

Abstract: The article details the details and samples that have increased the efficiency of thermal characteristics under the influence of magnetic fields, as well as increased the hardness and durability of steel steels P6M5 and X6BФ. These steels are made from cutting tools and equipment, and mechanical strength is the key to the strength of cutters in the manufacture of parts.

Key words: Steel, wear resistance, alloyed, hardening, eutectic, hardness, quick cutting, sample, mechanism, material, tempering, normalization, residual pressure, efficiency, microstructure.

Рақобатбардош машина ва механизмларни ишлаб чиқаришдаги механикавий ишлов бериш самарадорлиги ишлов берувчи кескичларнинг турфунлигига боғлиқ. Бу эса биринчи навбатда термик ишлов бериш самарадорлигига боғлиқ. Саноатда кескич материали сифатида энг кўп тарқалган кескич материали бу тезкесар пўлатларидир. Мавжуд адабиётлар ва бошқа манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, қирқиш жараёнига магнит майдонининг таъсири анча – мунча ўрганилган, лекин магнит майдонининг термик ишлаш жараёнига (айниқса кескич материалларига) таъсири етарли ўрганилмаган.

Бу бизнинг нуқтаи назаримизда муҳим ахамиятга эга. Бу масалани ўрганиш учун тезкесар пўлати P6M5 ва юқори легирланган X6BФ пўлатларидан 2 тадан намуналар ясалди. Тажрибалар қуйидаги тартибда олиб

борилди: ҳар бир пўлат намуналаридан биттаси магнитланди. (магнит майдони кучланиши 2700 эрстед). Сўнгра магнитланмаган ва магнитланган пўлатлар термик ишланиб юмшатилади; намуналарни қаттиқлиги Роквелл усулида ўлчанди (натижадари жадвал 1да), намуналарни микроструктурасини ўрганиш учун ўрнатилган тартибда уларнинг шлифлари тайёрланди (расм 1,2). Намуналар аниқланган режимларда тобланди; тобланишлик даражаси қаттиқлик орқали Роквелл усулида ўлчанди: оддий ва магнитланган намуналар қаттиқлиги жадвал 1да берилган, микроскоп BioBlue ВВ.4258 Mikroskop да микроструктураси расмга олинди, шу тартибда термик ишланиб бўшатилади. Натижалари жадвал 1 ва расм 1,2 да берилган. Тажриба натижаларидан кўришиб турибдики, дастлаб магнитлаб сўнгра термик ишлаш намуналарнинг механик хоссаларига (қаттиқлигига) сезиларли таъсир қилар экан.

Юмшатиш жараёнида пўлат Р6М5 нинг магнитланган намунасининг қаттиқлиги оддий намунанинг қаттиқлигидан 4,3% юқори; пўлат Х6ВФ учун бу 6,2% га тенг. Тоблаш натижасида пўлат Р9М5ни оддий намунаси қаттиқлиги 278,3% га ошган, магнитланган намуна қаттиқлиги 282,6% га ошган бу дегани магнитлаш натижасида тобланишлик жараёни самарадорлиги $282,6-278,3=4,3\%$ га тенг. Пўлат Х6ВФ учун бу кўрсаткичлар 387,5% ва 368,7 ни ташкил этади, яъни камайган: тоблаш самарадорлиги тескари ва 18,8% ни ташкил этади. Бўшатиш жараёнида ҳам тартиб сақланиб қолган. Пўлат Р6М5 ни оддий ва магнитланган намуналари катталиклари HRC=63 ва HRC=64; Пўлат Х6ВФ учун HRC=61 ва HRC=58.

Р9М5 ва Х6ВФ пўлатларини термик ишлаш жараёнидан кейинги қаттиқлик кўрсаткичлари келтирилган.

1-жадвал

	Р6М5 Оддий	Р6М5 Магнитланган	Х6ВФ Оддий	Х6ВФ Магнитланган
Юмшатиш	23	24	16	17
Тобланган	64	65	62	59
Бўшатиш	63	64	61	58

ГИСТОГРАММА

Тезкесар пўлат Р6М5 магнитланиш

Юқори легирланган Х6ВФ пўлатла

б)

г)

1– расм . Пўлатларнинг тоблангандан кейинги микроструктуралари:

а)

в)

Магнитланган Р6М5 (а); Х6ВФ (б) Магнитланмаган Р6М5 (в); Х6ВФ (г)

2– расм. Пўлатларнинг бўшатиладан кейинги микроструктуралари: Магнитланган Р6М5 (а); Х6ВФ (б) Магнитланмаган Р6М5 (в); Х6ВФ (г) Микроструктурада магнитланган ва магнитланмаган намуналар заррачалари фарқи яққол кўришиб турибди, албатта бу заррачалар мартенсит заррачаларидир, айниқса бу тафовут Х6ВФ пўлатида кучли. Мартенсит заррачаларининг сони ҳам, ҳажми ҳам кўп. Лекин, қаттиқлиги магнитланган намунада оддийдагига нисбатан камайган. Шу тариқа бўшатиш жараёнини ҳам олиб бордик. Бу ерда ҳам магнитланган намуна структура ва хоссалари оддийникига нисбат фарқ қилади (2-расм).

а)

в)

б)

г)

2– расм. Пўлатларнинг бўшатиладан кейинги микроструктуралари: Магнитланган Р6М5 (а); Х6ВФ (б) Магнитланмаган Р6М5 (в); Х6ВФ (г)

Хулоса:

Юқоридагидардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги хулосаларга келиш мумкин

1)магнит майдони термик ишлаш жараёнига таъсир қилар экан;

2)деталларни магнитлаб, уларни товланиш қобилятини ошириш мумкин экан;

3)тезкесар пўлати Р6М5 ва Х6ВФ пўлатлари қаттиқлигини, мустаҳкамлигини,

колаверса, бу пўлатдан ясалган кескични турғунлигини сезиларли даражада ошириш мумкин.

4)магнит майдонини термик ишлаш жараёнига таъсири пўлатнинг турига, яъни унинг кимёвий таркибига боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Callister William D. Jr., Materials Science and Engineering, an Introduction. Wiley and Sons. UK 2014

2. T.Fischer., Materials Science for Engineering Students, 1st Edition Elsevier UK,

3. 2008Mikell P.Groover., Fundamentals of Modern Manufacturing Materials, Processes, and Equipment John Wiley and Sons inc USA 2010

4. Umarova Mavludakxon Nazirovna, Abdumalik Tursunovich To'ychiev. "STRUCTURAL CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF CORROSION OF METALS." Theoretical & Applied Science 12 (2020): 330-334.

5. Мамажонов Абдувоҳид Абдурахмонович, Дилмурод Валижон Угли Хақимов, and Абдумалик Турсунович Туйчиев. "Управление входным контролем компонентов." Universum: технические науки 6-1 (75) (2020): 69-73.

6. Tuychiyev Abdumalik Tursunovich, Inoyatxon Olimjon qizi Madaminova. "ISHLAB CHIQARISHDAGI YUQORI SAMARADORLIKKA EGA BO'LGAN ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA. LAZERLI

TEKNOLOGİYALAR." INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING 1.4 (2022): 558-561.